

MARKETING-INTERNET XIZMATLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA SAVDO KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH

Jaloliddin Talantbek o'g'li Otajonov

Urganch Davlat Universiteti talabasi

O'tkir Mansurbek o'g'li Zarifboyev

Urganch Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6857761>

Annotatsiya. Ushbu maqolada marketing asosida savdo korxonalarini savdo ulushini oshirish haqida so'z boradi. Hozirgi vaqtda iqtisodiyot va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarali texnologiya hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda.

Kalit so'zlar: marketing, raqamli, iqtisodiyot, savdo, korxonalar, SMM, menejment, savdo ulushi.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ –МАРКЕТИНГ

Аннотация. В данной статье речь идет об увеличении доли продаж коммерческих предприятий на основе маркетинга. В настоящее время экономика и ряд эффективных технологий, связанных с ней, стремительно входят в нашу жизнь.

Ключевые слова: маркетинг, диджитал, экономика, торговля, предприятие, SMM, управление, доля продаж.

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF TRADE ENTERPRISES WITH THE HELP OF INTERNET MARKETING SERVICES

Abstract. In this article we are talking about increasing the share of sales of commercial enterprises based on marketing. Currently, the economy and a number of effective technologies associated with it are rapidly entering our lives.

Keywords: marketing, digital, economics, trade, enterprise, SMM, management, share of sales.

KIRISH

Marketing savdosi rivojlanish uchun muhim bo'lgani uchun ham davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish respublikamiz rahbariyati bir qancha muhim qarorlarni qabul qildi. Masalan, O'zbekiston prezidenti 2018 yil 28 dekabrda 2019 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqida Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham respublikada iqtisodning rivojlanishi bo'yicha axborot aytib o'tdi: "Iqtisodiyotning barcha sohalarini shaxsiy resurslar asosidagi yangilanishini ko'zda tutadigan "Raqamli iqtisodiyot milliy kontseptsiyasi"ni ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda "Raqamli O'zbekiston-2030" dasturini hayotga tadbiiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki shaxsiy kamida 30 foizga o'stirish, korrupsiyani keskin oshirish beradi. Nufuzli halqaro o'tkazgan tahlillar ham buni tasdiqlamoqda. Bu axborot havfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur".

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Investitsiya va tadbirkorlikni diversifikatsiya qilish uchun kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni, jumladan, mayining, smart kontrakt, konsalting, emissiya, ayriboshlash, axborotlashtirish, saqlash, taqsimlash, boshqarish, sug'urtalash, kraud-funding (jamoaviy moliyalashtirish), shuningdek, blokcheyn texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish bugungi dolzarb mavzulardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida marketing

faoliyatida innovatsion marketing texnologiyalari: internet marketing, one-to-one (munosabatlar) marketingi, mobil marketing, to'g'ridan-to'g'ri marketing yo'nalish va shakllarini rivojlantirish, korxonalar va haridorlar aloqalarini o'zaro online tarzda tashkil etish, marketing tadqiqotlarini olib borish, tovar va xizmatlarni siljitishda interaktiv marketing uslublaridan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi. Shuningdek, korxonalar faoliyatida interaktiv va raqamli marketingning nazariy hamda amaliy tomonlarini o'rganish bilan bir qatorda bozor sharoitida korxonalarining amaliy faoliyatida paydo bo'ladigan muammolar bilan bog'liq xulosalarni shakllantirishda va ularning yechimini topishga e'tiborini qaratadi. Shu boisdan korxonalarda raqamli iqtisodiyotning eng yaqin yordamchisi bo'lgan mobil marketingdan foydalanish muhim mezon sifatida qaralmoqda. Jamiyat hayotida axborot asrining davom etishi va takomillashishi oqibatida barcha sohalarda axborot texnologiyalarining kirib borishi kuchaymoqda. Shu jumladan marketing sohasida ham axborot va internet texnologiyalarining o'rni beqiyosdir. Axborot texnologiyalari orasida mobil texnologiyalari ham marketingning zamonaviy jabhalaridan biri sifatida shakllangan.

TADQIQOT NATIJALARI

Mobil marketing - bu marketingning nisbatan yangi sohasi bo'lib, mobil qurilmalar orqali kompaniya va mijozlar o'rtasidagi ikki tomonlama marketing aloqalarini ta'minlaydi. Marketing kompaniyalarining yuqori samaradorligi mobil qurilmalar bilan ishlatilganda yana ham ko'payadi. An'anaviy ommaviy axborot vositalaridan ko'ra mobil qurilmalar orqali tovarlar va xizmatlarni sotib olishlarni potensial mijozlar ko'proq xoxish bildirmoqdalar. Mobil marketingning rivojlanishida aloqa vositalari va mobil aloqa texnologiyalari ahamiyati yuqoridir. Ular quyidagi xususiyatlarga ega:

- Mobil telefon va mobil aloqa muhiti;
- Mobil aloqa xizmati operatorlari;
- Mobil aloqa xizmatlari: so'zlashuv, mobil internet va pochta;
- Mobil aloqa vositalari: Smartphone, iPhone va planshetlar;
- Mobil aloqa vositalari yordamida axborot almashish: Bluetooth, SMS va MMS;
- Mobil telefonlardan foydalanish va axborot almashish madaniyati.

MUHOKAMA

Mobil marketingning rivojlanishida mobil telefon jihozining o'ni beqiyosdir. Mobil telefon - mobil aloqada telefon apparati turi olinadi. Hozirgi kunda, mobil telefon telefon va ekranga hamda sensor ega bo'lib asta-sekin kompyuter, faks apparati, telefon apparati, qaydlar kitobchasini bajaruvchi ko'p maqsadli abonent tizimga aylanmoqda. Mobil aloqa muhiti - tayanch stansiyalar va bir guruh abonentlar tizimidan iborat bo'lib, abonentlarning bir-birlari bilan o'zaro almashinuvini ta'minlovchi texnik ozuqa majmuasidir. Mobil aloqa tizimida barcha ma'lumotlar mobil telefon orqali elektromagnit to'lqinlari ko'rinishida simsiz havo orqali uzatiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ushbu tizimning ishga tushirilishi, mahsulotlar haqida xaridni amalga oshirgan mahsulot (to'g'risida fikriga ega bo'lish (axborot olish), doimiy holatda saqlash bo'lgan lishni amalga oshiradi.

REFERENCES

1. F.Kotler-Marketing A dan Z gacha- Toshkent 2022
2. F.Kotler-Umumiy marketing -Toshkent-2020
3. <https://kun.uz/uz/news/2018/12/28/prezident-murojaatnomasi-toliq-matn>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_marketing
5. ziyo.uz